

SIYOSIY INTERVYUNING JONLI CHIQISHI VA TA'SIRCHANLIGINI OSHIRISHDA TIL VA USLUB IMKONIYATLARI

Maftuna JO'RAYEVA

*O'zbekiston davlat jahon tillari
universitetining mustaqil izlanuvchisi,*

maftunka08.08.1993@gmail.com

ORCID: 0009-0002-2156-7033

Annotatsiya. *Intervyu janri bugungi kunda ommaviy axborot vositalari tomonidan eng ko'p qo'llaniladigan format hisoblanadi. Shuning uchun uning ta'sirchanligini oshirishda til va uslub imkoniyatlariga alohida e'tibor qaratish lozim. Ushbu maqolada siyosiy intervyu jarayonlarida muhim rol o'ynaydigan nazariyalar va ma'lumotlar o'rganilib, ma'lumotlar faktik dalillar orqali taqdim etiladi. Bundan tashqari, siyosiy nutqning jihatlariga ham to'xtalib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: siyosiy intervyu, metafora, kognitiv yondashuv, nutq, lingvistika, nashr

Kirish

Intervyu janri bir qarashda oddiy janr ko'ringani bilan, uning murakkabligi shundaki, qaysi mavzuda intervyu olinishiga qarab ham alohida yondashuv talab qiladi. Xususan, har bir yo'nalishdan kelib chiqib tayyorlanadigan intervyu, masalan, siyosiy intervyu shou-biznes yulduzlarining ko'ngilochar intervyusidan katta farq qiladi. Siyosiy intervyuning nuqt jarayoni ham alohida tadqiqotlarga sabab bo'ladi.

Ushbu maqolada siyosiy intervyu uslubi, uning til va nutq imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz.

Siyosiy nutqni, xususan, uning mavzulari, kommunikatsiya turlari va siyosiy tilning xususiyatlarini o'rganish hozirda bir qator fanlar, jumladan, tilshunoslikning eng dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Tilshunoslarning siyosiy muloqot muammosiga bo'lgan qiziqishining ortishi so'nggi o'n yilliklarda tilning zamonaviy jamiyatdagi rolini qayta ko'rib chiqishga va uning jamiyat bilan munosabatlarini mustahkamlashga ta'sir qiluvchi jiddiy o'zgarishlar sodir bo'lganligi bilan izohlanadi. Agar, bir tomondan, tilga so'zlovchilar ta'sir etsa, ikkinchi tomondan, tilning o'zi eng muhim turkumlash vositasi vazifasini bajaradi va shu orqali siyosiy jarayon va hodisalarni tushunishga hissa qo'shadi. Bunda til va jamiyat o'rtasidagi bog'lovchi bo'lgan zamonaviy ommaviy axborot vositalari ancha muhim rol o'ynaydi.

Natija va mulohazalar

Siyosiy nutq tilini ikki jihatdan ko'rib chiqish mumkin:

1) siyosatchi tomonidan har qanday siyosiy masalalar ko'tarilgan vaziyatlarda qo'llaniladigan til turi sifatida;

2) ma'lum bir mafkura doirasida jamoatchilikni xabardor qilish, ishontirish va ta'sir qilish vositasi sifatida.

Shuni ta'kidlash kerakki, siyosiy nutq tilining bu ikki jihati o'zaro bog'liqdir, chunki ma'lum ma'noda tildan neytral foydalanish prinsiplial jihatdan imkonsizdir¹.

Hozirgi vaqtda tashqi siyosat, xalqaro munosabatlar va diplomatiyaga bag'ishlangan juda ko'p asarlar bilan bu sohada kommunikativ va lingvistik jihatlarga juda kam e'tibor qaratilmoqda. Shu sababli, siyosiy nutq jarayonlarini leksik-semantik va kognitiv jihatlarda kuzatish va taqqoslash juda muhim ko'rinadi.

Har bir ona tilida so'zlashuvchi nutq xabarida o'z nuqtai nazarini nutqda foydalanadigan til shakllari orqali tuzadi, ta'sir qiladi va uzatadi. Shu munosabat

¹ Политический дискурс: методы анализа тематической структуры и метафорики / Баранов А.Н. [и др.]. – М.: Фонд ИНДЕМ, 2004. – С. 94.

bilan siyosiy metafora alohida qiziqish uyg'otadi, chunki metafora nafaqat sof shakl maydoniga, balki inson tafakkuri va ong sohasiga ham tegishlidir².

Metafora aqliy operatsiya sifatida, dunyoni bilish, turkumlash, kontsepsiyalash, baholash va tushuntirish usuli sifatida kognitiv tilshunoslik doirasida ko'rib chiqiladi. Bu ilmiy yo'nalishning asoschilari metaforaning kognitiv nazariyasini yaratgan J.Lakoff va M.Jonson Amerika maktabi vakillari hisoblanadi³.

Rus tilshunosligida kognitiv yondashuvga muvofiq, metafora A.N.Baranovning asarlarida o'rganilgan. Yu.N.Karaulova, A.A.Kaslova, I.M.Kobozeva, A.B.Ryaposova, T.G.Skrebtsova va boshqa bir qator olimlar ilmiy asarlarini ham o'rganib chiqdik.

Ushbu ilmiy tadqiqot doirasida biz siyosiy intervyuni keng tushunishdan kelib chiqqanimiz sababli, tahlil qilish uchun iqtisodiy, ijtimoiy va milliy masalalar muhokama qilingan intervyulardan foydalanamiz. Shuni ta'kidlash kerakki, hozirgi vaqtda metaforani o'rganishga kognitiv yondashuvlar rivojlanishiga qaramay, o'zbek suhbatlarida siyosiy nutq aspektlarini o'rganadigan ishlar deyarli yo'q.

Siyosiy metaforalarni o'rganish A.N. Baranovning deskriptor nazariyasiga asoslanadi. Ushbu nazariyaga ko'ra, metafora manba sohasi va maqsad sohasining o'zaro ta'sirini anglatadi. Metaforik model - bu inson bilimining bir sohasi bilan bog'liq bo'lgan semantik jihatdan bog'liq bo'lgan tushunchalar to'plami bo'lgan manba sohasining bir turi⁴.

Shu bilan birga, zamonaviy siyosiy nutq tahlili natijalari shuni ko'rsatadiki, hatto tajribali siyosatchilar ham, salbiy texnologiyalar obyektida bo'lish, o'z imijini yo'q qilishga samarali qarshi turish uchun OAV bilan ishlash, to'g'ri intervyu berib o'zini oqlash texnologiyalardan foydalanish bo'yicha yetarli bilim va ko'nikmalarga ega emas. Ayrimlar juda kuchli siyosatchi bo'lishi mumkin, ammo

² Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press, 1980. – P. 242.

³ Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press, 1980. – P. 243.

⁴ Политический дискурс: методы анализа тематической структуры и метафорики / Баранов А.Н. [и др.]. М.: Фонд ИНДЕМ, 2004. – С. 94.

amaliyot shuni ko'rsatadiki, ushbu sohadagi nazariyalar yetarli taqdiq etilmagani sabab siyosatchilar qachon intervyu berishni, intervyu nutqida nimalar aks etishi, qanday janrlardan foydalanib nutqni ta'sirchanligini oshirish mumkinligi haqidagi bilimlarga ega emas. Ushbu holatlar ushbu sohadagi ilmiy tadqiqotlarning dolzarbligini belgilaydi⁵.

Intervyu juda xilma-xil bo'lgan siyosiy nutqning maxsus janri sifatida ishlaydi. Intervyu tadqiqotini umumiy tamoyillarga qisqartirib bo'lmaydi, chunki har bir intervyuda ajoyib madaniy holat mavjud. Hozirgi vaqtda ushbu janrning mashhurligi tufayli uning chegaralari kengaymoqda va intervyu maxsus siyosiy muloqotdan umumiy siyosiy nutq muhitiga o'tmoqda. Shuning uchun, avval siyosiy nutq mohiyatini to'liqroq anglash zarurati paydo bo'ladi. Chunki, siyosiy nutq texnologiyalaridan nafaqat siyosatchi, balki jurnalist ham foydalanadi.

Siyosiy nutqni o'rganishga bo'lgan qiziqish tilshunoslikda yangi yo'nalish – siyosiy lingvistikaning paydo bo'lishiga olib keldi. Lingvistik adabiyotda siyosiy nutqning keng va tor tushunchasi mavjud. Keng tushunchaga amal qiluvchi olimlar siyosiy nutqni “mavzusi, manzili yoki mazmuni siyosat sohasiga tegishli bo'lgan har qanday nutq shakllari”⁶ deb talqin qiladilar.

J.Yerfurt o'zining “Siyosiy muloqot, siyosiy nutq va siyosiy matn” asarida siyosiy muloqot faoliyat sifatida asosan ijtimoiy yo'nalishga ega bo'lib, quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi, deb ta'kidlaydi.

- boshqa og'zaki va og'zaki bo'lmagan harakatlar bilan o'zaro munosabatni nazarda tutadi;
- qasddan va ongning o'ziga xos mazmunini shakllantirishga qaratilgan;
- qoida tariqasida, jamoaviy adresat va individual adresatga ega; har holda, aloqaning yakuniy manzili har doim ma'lum bir jamoadir;

⁵Потеряхин Александр. «Негативные технологии политической коммуникации: методы, приемы, способы противодействия». Лекция научно-практического семинара. – М, 2021. <https://labipt.com/nehatyvn%d1%8be-tekhnohyy-polytycheskoi-kommunykatyy-metod%d1%8b-ryem%d1%8b-sposob%d1%8b-protyvodeistviya/>

⁶ Шейгал, Е. И. Семиотика политического дискурса. М.; Волгоград, “Аспект пресе”. 2000. – С. 367.

- shaxslararo qoidalar va me'yorlar ta'sirida shakllanadi;
- lingvistik va kommunikativ ma'noda o'z vazifalari bilan farq qiladigan va ma'lum bir siyosiy harakat turi bilan bog'liq bo'lgan matnlarni yaratadi;
- tematik va interaktiv ma'noda tarixiy o'zgarishlarga duchor bo'lishi;
- texnik taraqqiyot, shuningdek, siyosiy subyektlarning o'zgarishi jarayonlari ta'siri ostida uning shakllarini o'zgartiradi⁷.

A.P.Chudinov esa siyosiy nutqning tipik xususiyatlarini quyidagicha ta'kidlaydi:

- 1) marosim va informatsion;
- 2) institutsional va shaxsiy xarakter;
- 3) ezoterik va mavjud;
- 4) reduksionizm va siyosiy axborotning to'liqligi nutq;
- 5) standartlashtirish va ifodalash,
- 6) dialog va monolog,
- 7) aniq va yashirin baholovchilik;
- 8) tajovuzkorlik va bag'rikenglik⁸.

A. K. Mixalskaya tomonidan olib borilgan tadqiqot nutq janri sifatida siyosiy suhbatning o'ziga xos xususiyatlarini ochib beradi. Uning ta'kidlashicha, siyosiy intervyu - bu o'ta an'anaviy (ijtimoiy "shartli"), ommaviy nutq janri bo'lib, unda bevosita ishtirokchilarning nutq rollari qat'iy taqsimlanadi, unda jurnalist siyosatchi uchun muhim bo'lgan xususiyatlarni ochib beradi yoki ochib berishga intiladi⁹.

Siyosiy suhbatning madaniy holati ma'lum elementlardan iborat.

E. A. Belyayeva ulardan quyidagilarni aniqlaydi:

- 1) harakat sahnasi, shu jumladan: a) sozlash: vaqt, joy; b) shart-sharoitlar: jismoniy kontekst, ijtimoiy kontekst;

⁷ З. Дискурс: функционально-прагматический и когнитивный аспекты: коллект. моногр. / отв. ред. Е. Н. Азначева. Челябинск, 2008. - С.153.

⁸ А. М. Чашина. Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 37 (328). Филология. Искусствоведение. Вып. 86. - С. 60–62. <https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskoe-intervyu-kak-osobyi-zhanr-politicheskogo-diskursa/viewer>

⁹ Михальская, А. К. Полевая структура политического дискурса; Метод анализа и описания речевого поведения политика в политическом интервью // Журналистика в 1999 году. Ч. 5. М., 2000. - С. 28–70

2) madaniy epizod, jumladan: a) ishtirokchilar va ularning harakatlarini aks ettiruvchi harakat/hodisa: “Biz” guruhi, “Ular” guruhi; b) oqibatlar: ijobiy, salbiy¹⁰.

Siyosiy intervyuning o'ziga xosligi uning tavsifida siyosiy nutqqa ham, media nutqiga ham xos xususiyatlarning, shuningdek, dialogik matn sifatidagi xususiyatlarning uyg'unligi bilan bog'liq.

N.I.Lavrinova siyosiy intervyu matnining ba'zi xususiyatlariga ishora qiladi: ishontirish, ko'p subyektivlik, maxsus dialoglik, maxsus murojaat qilish, ikki mavzuli xarakter (har ikkala suhbatdosh ham matn muallifi sifatida ishlaydi), murojaat vektori (muallifdan-intervyu beruvchiga va suhbatdoshdan suhbatdoshga), informativlik, baholash, institutsionallik, spontanlik, mualliflik va h.k.¹¹.

Rus olimlarining ilmiy izlanishlari allaqachon amaliyotda qo'llanilganligi bois Rossiya telekanallarida siyosiy intervyular, debat, tok-shoularni juda ko'p marta uchratish mumkin. Deyarli har kuni qaysidir siyosatchi chiqib o'z intervyusida mamlakatda bo'layotgan o'zgarishlarga munosabat berib boradi. Xo'sh, o'zimizda bu qanday yo'lga qo'yilgan? Keling endi, o'zbek segmentidagi siyosiy intervyularni tahlil qilish orqali intervyuning sifatli va ko'p ko'rishli bo'lishiga qanday omillar sabab bo'layotganligini amaliy jihatdan o'rganib chiqamiz.

Aytish joizki, “Yangi O'zbekiston” muhiti boshlangandan beri, ya'ni Prezident Shavkat Mirziyoyev jurnalistlarning so'z erkinligi va OAVning senzurasiz ishlashiga yo'l ochib bergan davridan boshlab o'zbek jurnalistlari ham siyosatchilarni savolga tuta boshladi. Mustaqillikning dastlabki davrida siyosiy rejim yopiq bo'lgani uchun Prezidentdan boshqa davlat arboblarning intervyularini gazeta jurnallarda, yoyinki, asosiy axborot tarqatuvchi “O'zbekiston” telekanalida uchratish dargumon edi. Shu muhitga ko'nikkan ayrim davlat mulozimlarini kamera qarshisiga chaqirishni o'zi bo'lmaydi, albatta. Biroq, Sh. Mirziyoyevning “*har bir amaldor jamiyat oldida hisob*

¹⁰ Беляева, Е. А. Диалог аргументативного типа: когнитивные аспекты; структура, семантика, прагматика (на материале русских и английских текстов интервью): дис.канд. филол. наук. Тюмень, 2007. - С. 24

¹¹ Лавринова, Н. И. Текстобразующие характеристики политического интервью // Вестн. Поморск. ун-та. Сер. Гуманитарные и социальные науки. 2009. № 5. – С. 68–71.

berishga majbur” degan qat’iy talablari tufayli siyosatchilar OAV bilan hamkorlikni kengaytirishiga to‘g‘ri keldi. Buning natijasida, hozir nafaqat rasmiy OAV larda, balki xususiy telekanal, nashrlar va saytlarda ham siyosiy intervyularning soni ko‘paygandan ko‘paymoqda.

Prezident Sh.Mirziyoyevning shaxsan o‘zi ilk marotaba bosma nashrga “Yangi O‘zbekiston” gazetasiga intervyu berishi muhim voqea bo‘ldi va o‘zbek segmentida siyosiy intervyu janri uchun yangi evolyutsiyani boshlab berdi.

“Yangi O‘zbekiston” muharriri Salim Doniyorov O‘zbekistonning birinchi raqamli siyosatchisi bilan suhbat qurar ekan, avvalo intervyu o‘zbeklarga xos samimiylilik, ochiqlik va aniqlikka asoslangan bo‘lishiga intilgan. Bu intervyu zaruriyati O‘zbekistonning so‘nggi besh yillikda erishgan demokratik islohotlarni tahlil etish, “Yangi O‘zbekiston” tushunchasi mohiyatini ochib berish, yangi renessans zaruriyatini ochiqdash, mamlakatimiz taraqqiyotining hozirgi bosqichida oldimizda turgan eng ustuvor vazifalar nima ekanligiga oydinlik kiritishga bag‘ishlanganligi bilan yaqqol nomoyon bo‘ladi.

Garchi bunday intervyular, siyosiy maqsadlarda uyushtirilgan, unda davlat rahbari imkon qadar xalq nomidan, jamiyat manfaatlarini ko‘zlagan holda umumiy dunyoqarashni aks ettirgan javoblarni beradigan bo‘lsa-da, jurnalist S.Doniyorov prezident shaxsiga yo‘naltirilgan ayrim savollari bilan Mirziyoyevning shaxsiy fikri, xohish-istaklarini ochib berishga harakat qilgan:

- Ma'lumki, islohotlar samarasi ko'p jihatdan rahbar kadrlar, ayniqsa, mahalliy hokimlarning bilim va tajribasi, siyosiy saviyasi va madaniyatiga bog'liq. Shu ma'noda, Prezidentning joylardagi vakillari bo'lgan hokimlarning ish faoliyati Sizni qoniqtiradimi?

- Siz davlat rahbari uchun xalq bilan to'g'ridan to'g'ri muloqotda bo'lish o'ta muhim ahamiyatga ega ekanini doimo ta'kidlab kelasiz. Lekin hayotda barcha

masalalar bo'yicha xalq bilan gaplashish, uning fikrini olish imkoni bormi? Siz ana shunday "bo'shliq" ni to'ldirishga qanday erishasiz?

- "Yangi O'zbekiston"ni bunyod etish jarayonida yoshlarning o'rni va asosiy vazifalari nimalardan iborat, deb bilasiz?¹²

Bunday yondashuv, tabiiyki, intervyuni jonli, ta'sirchan, yetti yoshdan yetmish yoshgacha hamma birdek tushunadigan, siyosatga qiziqmaydigan odamni ham suhbatga jalb etadigan formatda chiqishini ta'minlagan.

Bundan tashqari, Shavkat Mirziyoyev chet davlatlarga tashrif buyuradigan rasmiy tashriflari oldidan ham o'sha davlatning yirik nashrlariga intervyu berish an'anasi bor. Misol uchun, Yaponiyaning "Nikkei Asian Review" nashriga bergan intervyusida O'zbekistonning bosh va ustuvor maqsadlaridan biri bu – Jahon savdo tashkilotiga qo'shilish ekanligini¹³ ta'kidlagan bo'lsa, Qozog'istonning markaziy gazetalarini – "Yegemen Qazaqstan" va "Kazaxstanskaya pravda"ga bergan intervyusida - bugungi O'zbekiston taraqqiyoti, ikki tomonlama munosabatlarning holati va istiqbollari hamda Markaziy Osiyodagi hamkorlikka doir fikrlarini bayon etgan¹⁴.

Bizda davlat rahbarlari va taniqli siyosatchilar bilan intervyular tashkil etish tajribasi azaldan mavjud va bu maktab egalari "Xalq so'zi", "O'zbekiston ovozi" gazetalarini, Dunyo AA va UzA axborot agentliklari deyish mumkin.

Bu borada O'zbekistonning yetakchi Axborot agentligi UzA intervyularini alohida ta'kidlab o'tish joiz. Unda Prezidentlar bilan uyushtirilgan eksklyuziv intervyularni tez-tez o'qish mumkin.

Tahlil etilganda ayon bo'ladiki, siyosiy mavzuda suhbat olib borish uchun jurnalist avvalo so'z ochgan mavzusida chuqur bilimga, hech bo'lmaganda keng

¹² Shavkat Mirziyoyevning "Yangi O'zbekiston" gazetasiga bergan intervyusi. Daryo.uz. 2021. <https://daryo.uz/2021/08/17/shavkat-mirziyoyev-yangi-ozbekiston-gazetasiga-intervyu-berdi/>

¹³ Shavkat Mirziyoyev yapon nashriga intervyu berdi. Qalampir.uz. 2019. <https://qalampir.uz/uz/news/shavkat-mirziyeev-yapon-nashriga-interv-yu-berdi-12248>

¹⁴ Shavkat Mirziyoyev xorijiy nashrga intervyu berdi. Qalampir.uz. 2021. <https://qalampir.uz/uz/news/shavkat-mirziyeev-khorizhiy-nashrga-interv-yu-berdi-50924>

ma'lumotlarga ega bo'lishi kerak. Chunki, boshqa intervyu turlaridan farqli o'laroq, siyosiy suhbat tashkil etish tasodifiy bo'lmaydi, albatta oldindan so'rov yuborilgan, reja ko'rib chiqilgan hamda vaqt va mavzu kelishilgan holda bo'ladi. Shu sabab bu yerda jurnalistning tajribasidan ko'ra siyosiy bilimi ko'proq rol o'ynaydi.

Bunday eksklyuziv intervyularni “Xalq so'zi” va “Narodnoye slovo” gazetalarida ham uchratish mumkin. Jumladan, **Koreya Respublikasi Prezidenti Mun Chje In** Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar, O'zbekiston — Janubiy Koreya o'rtasidagi munosabatlarning ustuvor yo'nalishlari, istiqboldagi vazifalar xususida maxsus intervyu bergan edi¹⁵.

Shu o'rinda, mamlakatimiz siyosiy jarayonlarini keng yoritish masalasiga bag'ishlangan intervyular mustaqil nashrlar: kun.uz, correspondent.uz, gazeta.uz, daryo.uz, qalampir.uz, spot.uz kabi saytlar kontentida ham tobora ko'proq joy egallamoqda. Ayniqsa, kun.uz va qalampir.uz berib boradigan siyosiy intervyular ko'ruvlar soni bo'yicha peshqadamlikda bormoqda. Qalampir.uz “Amerikaning O'zbekistonga talabi nima? AQSH elchisi bilan ilk intervyu” sarlavhali videosi platformaga joylashtirilganidan 4 kun o'tib 113 ming 917 marta ko'rildi.

Nega aynan ulardagi intervyular ko'ruvlar soni, reaksiyalar soni ko'p bo'lishini ilmiy tadqiq etish uchun bitta siyosatchini tanlab olamiz va u bergan intervyularning qaysi biri nimaning hisobiga tomoshabinbop bo'lganini tahlil etamiz. Misol uchun, 2019-2022 yillar orasida AQSHning O'zbekistondagi elchisi Deniyel Rozenblyum OAVlarga tez-tez intervyu beradigan faol siyosatchi bo'lgan. Uning o'zbek jurnalistlari bilan uyushtirgan qaysi intervyusi tomoshabinbop bo'lganini bilish uchun OAVlarning “You Tube” dagi rasmiy sahifalarini ko'rib chiqdik.

1-o'rin. “Amirxon Umarov shousi” – 23 182 (sana 07.02.2023)¹⁶

2-o'rin. “Alter Ego” loyihasi – 12 323 (sana 29.08.2022)¹⁷

¹⁵ Koreya Respublikasi Prezidenti Mun Chzhe In “Xalq so'zi” gazetasiga bergan intervyusi. 2019. <https://xs.uz/uz/post/koreya-respublikasi-prezidenti-mun-chzhe-in-khalq-sozi-va-narodnoe-slovo-gazetalariga-eksklyuziv-intervyu-berdi>

¹⁶ Aqsh elchisi // viza olish siri // green kard kimga beriladi? D.Rozenblyum Amirxon Umarovga bergan intervyusi. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=DYj5I2jtJos&t=114s>

3-o'rin. Kun.uz sayti va O'zbek life portali – 7359 (sana 28.12.2021)¹⁸

4-o'rin. Gazeta.uz – 2 370 (sana 28.06.2022)¹⁹

5-o'rin. Uzreport.uz - 2 122 (sana 31.12.2021)²⁰

6-o'rin. Uzbekiston 24 telekanalida berilgan intervyu – 205 marta ko'rilgan.
(sana 04.09.2022)²¹

Xo'sh, sobiq diplomat D.Rozenblyumning Amir Umarxon bilan bo'lgan suhbat
qaysi jihati bilan eng ko'p ko'rilgan intervyu bo'ldi?

Birinchi jihat, jurnalist intervyu tili va uslubini o'z auditoriyasining yoshi va
qiziqishlaridan kelib chiqqan holda moslashtirib, hammaga birdek tushunarli va
foydali ma'lumotlarga boy bo'lishiga e'tibor qaratgan. Unda siyosatchining qanday
musiqa guruhini yoqtirishi, dam olish kunlarini qanday o'tkazishidan tortib, o'zbek
yoshlari uchun Amerika Markazi nimalar taklif etayotgani, green card'ga oid farazlar
to'g'rimi yo yo'qligi, Amerika universitetlari nega o'zbek yoshlariga qiziqish
bildirayotganligi haqidagi savol va javobga guvoh bo'lasiz. Tarkib murakkab
bo'lmagan savollar va o'ta samimiy javoblardan iborat.

Ikkinchi jihat, auditoriyada kelib chiqqan holda sarlavha tanlash. Ma'lumki,
You Tube platformasining aksariyat foydalanuvchilarini yoshlar va o'rta yosh
vakillari tashkil etadi. Shundan kelib chiqib, kontent sarlavhalarini tez o'qishli va
esda qolarli yo'sinda taqdim etish maqsadga muvofiq bo'ladi.

“Amir Umarxon shousining siyosatchi bilan uyushtirgan intervyusi quyidagi
sarlavha ostida joylangan: *AQSH ELCHISI // VIZA OLISH SIRI // GREEN KARD
KIMGA BERILADI?*”

¹⁷ "Все внимание к поправкам в Конституцию Узбекистана будет к той, которая о президентских сроках" D.Rozenblyum
Alter Ego uchun bergan intervyusi. 2022. <https://youtu.be/eRT6ElkBZzs>

¹⁸ “JSTga a'zolik, viza masalalari — AQSH elchisi bilan suhbat”. D.Rozenblyum Kun.uz. uchun bergan intervyusi. 2021.
<https://youtu.be/WyEaqnPOcze>

¹⁹ «Если ситуация начнёт откатываться, то она может скатиться далеко назад» — Посол США в Узбекистане. D.Rozenblyum
Gazeta.uz uchun bergan intervyusi. 2022. <https://youtu.be/iqfmUTOlohg>

²⁰ New Year Interview with US Ambassador to Uzbekistan Daniel Rosenblum. D.Rozenblyum UZREPORT WORLD uchun bergan
intervyusi. 2021. <https://youtu.be/57gRSX9nTmo> <https://youtu.be/57gRSX9nTmo>

²¹ Interview 24 | Daniel Rosenblum - U.S ambassador to Uzbekistan. D.Rozenblyum O'zbekiston 24 telekanali uchun bergan
intervyusi. 2022. <https://youtu.be/pWZA0cTFkfs>

Qolgan saytlarda shunday sarlahvalarni uchratish mumkin:

“AQSh elchisi bilan katta intervyu: aloqalar, islohotlar, Konstitutsiya, so‘z erkinligi va boshqalar haqida”

“JSTga a‘zolik, viza masalalari – Aqsh elchisi bilan suhbat”.

Xulosa

Bundan ko‘rinadiki, siyosatga qiziqadigan auditoriya yildan-yilga yosharib bormoqda. Demak, siyosiy suhbatlar tili va uzatish uslubini takomillashtirishni davrning o‘zi talab etmoqda.

Intervyu — bu mualliflik huquqi ma‘lum nyuanslarga ega bo‘lgan janr. Ko‘pincha suhbatda hammualliflikning aniq belgilari mavjud. Intervyu tashkil etishning til va uslub imkoniyatlarini tahlil qilganimizda, intervyuning muvaffaqiyatli chiqishi ikki kishining hamfikrlkda mehnat qilishiga bog‘liq ekanligi ayon bo‘ldi.

Intervyu – jamiyat ongini manipulyatsiya qilish, ya’ni odamlarga qandaydir fikr va g‘oyalarni singdirishning eng qulay vositasi ekan, bu janrni chuqur o‘rganish va uni amalda qo‘llash har qanday media mutaxassislarning loyihalarini omadli chiqishini ta‘minlashi shubhasizdir. Ushbu tadqiqot dolzarbligini ana shunday jihatlar orqali ifodalash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Политический дискурс: методы анализа тематической структуры и метафорики / Баранов А.Н. [и др.]. – М.: Фонд ИНДЕМ, 2004. – С. 94.
2. Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press, 1980. – P. 242-243
3. Потеряхин Александр. «Негативные технологии политической коммуникации: методы, приемы, способы противодействия». Лекция научно-практического семинара. – М, 2021. <https://labipt.com/nehatyvn%d1%8be-tekhnolohyy-polytycheskoi-kommunykatyuu-metod%d1%8b-pryem%d1%8b-sposob%d1%8b-protyvodeistviya/>
4. Шейгал, Е. И. Семиотика политического дискурса. М.; Волгоград, “Аспект пресс”. 2000. – С. 367.
5. Дискурс: функционально-прагматический и когнитивный аспекты: коллект. моногр. / отв. ред. Е. Н. Азнамеева. Челябинск, 2008. - С.153.

6. А. М. Чащина. Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 37 (328). Филология. Искусствоведение. Вып. 86. - С. 60–62.
<https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskoe-intervyu-kak-osobyu-zhanr-politicheskogo-diskursa/viewer>
7. Михальская, А. К. Полевая структура политического дискурса; Метод анализа и описания речевого поведения политика в политическом интервью // Журналистика в 1999 году. Ч. 5. М., 2000. - С. 28–70
8. Беляева, Е. А. Диалог аргументативного типа: когнитивные аспекты; структура, семантика, прагматика (на материале русских и английских текстов интервью): дис.канд. филол. наук. Тюмень, 2007. - С. 24
9. Лавринова, Н. И. Textoобразующие характеристики политического интервью // Вестн. Поморск. ун-та. Сер. Гуманитарные и социальные науки. 2009. № 5. – С. 68–71.
10. Shavkat Mirziyoyevning “Yangi O‘zbekiston” gazetasiga bergan intervyusi. Daryo.uz. 2021. <https://daryo.uz/2021/08/17/shavkat-mirziyoyev-yangi-ozbekiston-gazetasiga-intervyu-berdi/>
11. Shavkat Mirziyoyev yapon nashriga intervyu berdi. Qalampir.uz. 2019. <https://qalampir.uz/uz/news/shavkat-mirziyeev-yapon-nashriga-interv-yu-berdi-12248>
12. Shavkat Mirziyoyev xorijiy nashrga intervyu berdi. Qalampir.uz. 2021. <https://qalampir.uz/uz/news/shavkat-mirziyeev-khorizhiy-nashrga-interv-yu-berdi-50924>
13. Koreya Respublikasi Prezidenti Mun Chzhe In “Xalq so‘zi” gazetasiga bergan intervyusi. 2019. <https://xs.uz/post/koreya-respublikasi-prezidenti-mun-chzhe-in-khalq-sozi-va-narodnoe-slovo-gazetalariga-ekslyuziv-intervyu-berdi>
14. Aqsh elchisi // viza olish siri // green kard kimga beriladi? D.Rozenblyum Amirxon Umarovga bergan intervyusi. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=DYj5I2jtJos&t=114s>
15. «Все внимание к поправкам в Конституцию Узбекистана будет к той, которая о президентских сроках» D.Rozenblyum Alter Ego uchun bergan intervyusi. 2022. <https://youtu.be/eRT6ElkBZzs>
16. “JSTga a’zolik, viza masalalari — AQSH elchisi bilan suhbat”. D.Rozenblyum Kun.uz. uchun bergan intervyusi. 2021. <https://youtu.be/WyEaqnPOczc>
17. «Если ситуация начнёт откатываться, то она может скатиться далеко назад» — Посол США в Узбекистане. D.Rozenblyum Gazeta.uz uchun bergan intervyusi. 2022. <https://youtu.be/iqfmUTOlohg>
18. New Year Interview with US Ambassador to Uzbekistan Daniel Rosenblum. D.Rozenblyum UZREPORT WORLD uchun bergan intervyusi. 2021. <https://youtu.be/57gRSX9nTmo> <https://youtu.be/57gRSX9nTmo>
19. Interview 24 | Daniel Rosenblum - U.S ambassador to Uzbekistan. D.Rozenblyum O‘zbekiston 24 telekanali uchun bergan intervyusi. 2022. <https://youtu.be/pWZA0cTFkfs>

LANGUAGE AND STYLE OPPORTUNITIES IN ENHANCING THE LIVE PERFORMANCE AND IMPACT OF A POLITICAL INTERVIEW

Maftuna JURAYEVA

Abstract. The interview genre is currently the most frequently utilized format by mass media. Therefore, special attention should be paid to the possibilities of language and style in enhancing its effectiveness. This article examines theories and data that play a crucial role in political interview processes, presenting the information through factual evidence. Additionally, it addresses aspects of political speech.

Keywords: *political interview, metaphor, cognitive approach, speech, linguistics, publication*